

**PEDAGOGIKALIQ SHEBERLIK HÁM PEDAGOGIKALIQ
TEXNOLOGIYA PÁNINEN KREDIT-MODUL SISTEMASINDA ÓZ
BETINSHE JUMISLARDI SHÓLLEMLESTIRIW
PEDAGOGICAL WORK AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGY ARE
IMPLEMENTED IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM**

Kazakbaeva Nilyufar Aymuratovna

Ájiniyaz atındaǵı NMPI stojyor oqıtıwshısı

kazakbaevanilyufar@gmail.com

Annotaciya: Bul maqalada baslawısh tálim baǵdarında oqıtılatuǵın pedagogikalıq sheberlik hám pedagogikalıq texnologiya pánlerinen kredit-modul sistemasında óz betinshe jumislardı shólkemlestiriw jolları haqqında maǵlıwmatlar berilgen

Tayanısh sózler: kredit-modul, óz betinshe, Link, Chart, Review, SWOT, Interview, Google Apps, Report, pedagogikalıq sheberlik, pedagogikalıq texnologiya, process.

Abstract: This article provides information about the methods of organizing independent work in the credit-module system in the subjects of pedagogical skills and pedagogical technologies taught in the direction of primary education

Key words: credit module, independent, Link, Chart, Review, SWOT, Interview, Google Apps, Report, pedagogical skills, pedagogical technology, process.

Kredit-modul sisteması házirgi kúnde Joqarı oqıw orınları arsındaǵı tiykarǵı wazıypalardıń biri bolıp tabıladı. Kredit-modul sisteması tuńǵısh ret XIX ásirdeń ekinshi yarımında AQSHta engizilgen [3]. AQSH kredit-modul sisteması eń birinshilerden engizilgen kredit-modul sisteması sıpatında dúnya mámleketleri hám sonıń menen birge Evropa mámleketleri joqarı oqıw orınlarında kredit-modul sisteması qáliplesiwine óz úlesin qosqan. Basqasha aytqanda házir Evropa joqarı oqıw orınlarında keń qollanıw kiyatırǵan hám Ózbekstan Respublikası jergilikli Joqarı oqıw orınlarında engiziliwi rejelestirilip atırǵan ECTS kredit-modul sisteması ózeginde de AQSH akademik kredit sisteması faktorları jatadı. Sol tiykarında Joqarı oqıw ornınıń kredit-modul sistemasına ótiwinde Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń «Joqarı oqıw orınlarında oqıw processin shólkemlestiriw menen baylanıslı sistemanı qáliplestiriw is-ilajları haqqında»ǵı №824- sanlı qararı [1] ıslap shıǵıldı hám joqarı oqıw orınlarınıń derlik kópshiligi bul sistemaǵa ótti. Kredit-modul

sistemadasında auditoriya sabaqlarına qarağanda óz betinshe jumıslarğa ayrıqsha itibar qaratılğan yaǵnıy ol oqıw qollanbansınıń 60% in quraydı. Studentlerdiń óz betinshe jumısı Joqarı hám orta arnawlı tálim ministrliginiń 2005 jıl 21 fevraldaǵı “Studentlerdiń óz betinshe jumısın shólkemlestiriw, qadaǵalaw hám bahalaw tártibi haqqında”ǵı Nızamdı tastıyqlaw haqqındaǵı 34-sanlı buyırǵına hám Joqarı hám orta arnawlı tálim ministrliginiń 2009 jıl 14 avgusttaǵı “Studentler óz betinshe jumısın shólkemlestiriw haqqında”ǵı 286-sanlı buyırǵına qarap shólkemlestiriledi [2]. Sonlıqtan óz betinshe tálimge hám onı shólkemlestiriw túsiniklerine toqtalıp ótemiz. Óz betinshe tálimdi shólkemlestiriw pútin pedagogikalıq process bolıp, ol tómendegi tártipte ámelge asırıladi: studentlerdiń óz betinshe jumıs haqqındaǵı túsiniklerin anıqlaw, teoriyalıq hám ámeliy bilim alıw iskerligin analizlew; studentlerdiń óz betinshe tálim alıwǵa tásir kórsetiwshi psixologiyalıq faktorlardı úyreniw, óz betinshe tálim mazmunın islep shıǵıw; islep shıǵılğan óz betinshe tálim mazmunı tiykarında oqıw júklemeleri hám de waqıt normaların anıqlaw; didaktikalıq procesti ámelge asırıw maqsetinde óz betinshe tálimniń shólkemlestiriw kórinisleri, nátiyjeli metodları hám quralların tańlaw; bilimlendiriw maqsetin ámelge asırıw ushın studentlerdiń óz betinshe tálim alıwǵa qızıǵıwshılıǵın hám mútájliklerin itibarǵa alıp, anıq temalar boyınsha tapsırmalar, islenbeler, usınıslar islep shıǵıw; studentlerde óz betinshe tálim alıw kónlikpe hám uqıplılıqlarınıń rawajlanǵanlıq dárejesin bahalaw [4].

Óz betinshe jumıs studentler tálim hám tárbiyasında áhmiyetli element sıpatında qaraladı. Oqıtıwshı bul jaǵdayda tálimdi jetkerip beriwshiden biliw iskerligin baǵdarlawshı hám shólkemlestiriwshı tálim procesiniń menejerine aylanadı [5]. Shet ellerdiń Joqarı oqıw orınlarındaǵı elektron formadaǵı oqıw baǵdarlamasındaǵı studentler óz betinshe jumısların kórip shıǵamız:

➤ Link – internet siltemesin ashıp onda keltirilgen video yamasa tekst formasındaǵı materialdı belgilengen kólemde táriyplew yamasa internet - siltemege annotaciya jazıw. (Negizinde Link (anglichansha link -silteme) sayt betindegi aktiv element bolıp, onı basqanıńızda qandayda bir ámel orınlanadı. Sayttaǵı hár qanday navigatsiya hám paydalanıwshı tárepinen ámelge asırılauǵın derlik barlıq háreketler linkler arqalı ámelge asırıladi.) Student internettegi belgili bir video yamasa tekst kórinisindegi oqıw materialın belgilengen kólemde táriyplew yamasa internet-siltemege annotaciya jazıw arqalı ózlestiriwi.

➤ Chart – keste, diagramma hám sxemalardı sheklengen kólemde analiz etiw. (Chart sózi -ayırım dereklerde bazarlarda bahalardı pragnoz qılıwda paydalanılatuǵın

diagrammalar hám grafikler dep, jáne basqalarında bolsa Chart sózi-zamanagóy rus tilindegi "xit-parad" sózi menen sinonim bolıp, yaǵnıy házirgi waqıtta yamasa belgili bir dáwir aralıǵındaǵı eń tanıqlı qosıqlar hám kompaziciyalar dizimi sıpatında isletilgen.) Chartlerdi bar bolǵan keste, diagramma hám sxemalardı analiz qılıw arqalı belgili bir juwmaqlardı shıǵarıw sıpatında paydalanıwımız múmkin.

➤ Q/A – aralıqlı oqıtıw platformasınfa oqıtıwshı tárepinen berilgen sorawlarǵa belgilengen kólemde jazba juwap beriw. Q/A –(anglichan tilinde soraw hám juwap degen mánini bildiredi) Aralıqlı oqıtıw platformasındaǵı jazba sorawlarǵa jazba juwap beriw bolıp esaplanadı.

➤ Review – usınıs etilgen derek annotaciya jazıw yamasa recenziya jazıw. Studentlarǵa basqa alımlardıń yamasa studentlerdiń jumısların oqıp olarǵa recenziya jazıw arqalı da óz betinshe tálim alıwdı shólkemlestiriw múmkin.

➤ SWOT – talaba qanday da bir túsinikti sheklengen kólemde SWOT-analiz qıladı. Usı usıl arqalı student óziniń iskerligin bahalawı múmkin yamasa basqa bir hádiyseni bahalaw imkaniyatına iye boladı.

S – kúshli tárepi	O - imkaniyatları
W – kúshsiz tárepi	T- tosıqlar

➤ Interview – mashqalanı izertlew boyınsha sáwbet shólkemlestiriw hám onı aralıqlı oqıtıw platformasına júklew. (Interview belgili bir mashqalanı izertlew maqsetinde iri pán ǵayratkerleri yamasa aldınıǵı islep shıǵarıw kárxanasınıń basshıları menen ótkeriliwi múmkin.)

➤ Google Apps – Google Classroom platformasında sheriklikte slaydlar, kesteler, tekstler kórinisindegi tapsırmalardı orınlaw. (Google Classroom yamasa " Google Class " - bul onlayn oqıw ushın Internet xızmeti. Kurslar jaratıw, vebinarlar ótkiziw hám studentlardı test qılıw imkanın beredi. Google bir xızmette bir neshe qurallardı jámlegen. Olar arasında fayllardı saqlaw ushın disk, tekstli temalar, prezintaciyalar, sorawlar shıǵarıw ushın Google Docs, video ushrasıwlar ushın xızmet hám treningti rejelestiriw ushın kalendar bar. Google Classroom pútkilley rus tilinde. Google mektepler, texnikalıq mektepler, universitetler hám нотижорат shólkemler ushın xızmet islep shıqtı.) Tiykarınan toparlarda TÓzBJ tı ahólkemleslestiriwde bir waqıtta prezintaciya tayarlaw, tekstler jazıw imkaniyatın beredi.

➤ Дайжест – берилген тема бойнша internet-siltemeleri toplamın keltiriw, kartoteka dúziw hám olardı qısqasha táriyplew. Berilgen tema boyınsha student maǵlıwmatlardı internet resurslarınan tawadı, siltemelerinen kartoteka dúzedi hám olardı táriypleydi.

➤ Report – studentler laboratoriya shınıǵıwları boyınsha esabatlardı aralıqlı oqıtıw platformasına kirgiziw. (Report sózi- bul jerde esabat, doklad, xabar kórinisinde keledi.) Tájriybe sabaǵında ámelge asırılatuǵın jumıslar hám olardıń nátiyjeleri boyınsha esabattı platformaǵa kirgizedi.

Joqarıdaǵı elekron formadaǵı óz betinshe jumıslardı pedagogikalıq sheberlik páninen kredit-modul sisteması tiykarında hárqıylı formada shólkemlestiriw jolların kórip shıǵamız. Joqarıdaǵı elekron formadaǵı oqıtıwshı bassılıǵındaǵı studentler óz betinshe jumıslardı magistraturada oqıtılatuǵın “Pedagogikalıq sheberlik hám pedagogikalıq texnologiya” páni mısasında kórip shıǵatuǵın bolsaq tómendegidey formada shólkemlestiriwimiz múmkin.

T/n	ÓzbJ túri	Ámeliy shınıǵıw temaları boyınsha OBSÓJ	S aat
1	Review	“Tálim processinde tálim alıwshı shaxs: dúzilisi hám tarawları” teması boyınsha oqıtıwshı tárepinen berilgen yamasa usınıs etilgen derekke recenziya jazadı. Studentlar tárepinen tayarlangan recenziyalar ózleri tárepinen dúzilgen komissiya tárepinen bahalanadı. Recenziyalardı bahalaw boyınsha kórsetpeler komissiya aldınan beriledi.	4
2	Link	Student “Oqıw processin joybarlaw hám rejlestiriw” teması boyınsha berilgen variantlardaǵı siltemelerdi ashıp olarǵa pikir bildiredi. Juwaptı bahalawda studenttiń durıs juwap beriwı hám bayanlawı esapqa alınadı.	4
3	Chart	“Dástúriy, rawajlandırıwshı hám innovacion tálim” teması boyınsha kesteni 200 ge shekem sóz qollanıp táriyplew talap etiledi. Juwaptı bahalawda sózler sanı, atamalardan paydalanıw, gáptiń dúzilisi, baylanıstırıwshı sóz hám atamalardan paydalanıw, salıstırıwlar, ózgeris dinamikası hám táriyptiń durıslıǵı hám de tolıqlıǵı esapqa alınadı.	4
4	Дайжест	Student “Interaktiv tálim metodları. Grafik organayzerler” tema boyınsha internet-siltemeler toplamın keltiriw, kartoteka dúziw hám olardı qısqa táriypleydi. Berilgen tema boyınsha student maǵlıwmatlardı internet resurslarınan tawadı, siltemelerden kartoteka dúzedi hám olardı изоҳлайди.	4
5	Q/A	“Pedagogikalıq sheberlik hám onıń oqıtıwshı iskerliginde tutqan ornı” teması boyınsha oqıtıwshı tárepinen berilgen variantlardaǵı sorawlarǵa 50-70 sóz kóleminde juwap jazıladı. Juwaptı bahalawda juwaptıń tolıqlıǵı hám sózler	4

		sanı inabatqa alınadı.	
6	Chart	Student “Pedagogikalıq qábilet-pedagogikalıq sheberliktiń tiykarı sıpatında. Pedagogikalıq takt hám pedagogikalıq ádep” teması boyınsha kesteni 200 ge shekem sóz qollanıp изоҳлаш talap etiledi. Juwaptı bahalawda sózler sanı, atamalardan paydalanıw, gáptiń dúzilisi, baylanıstırıwshı sóz hám atamalardan paydalanıw, salıstırıwlar, ózgeris dinamikası hám túsiniktiń durıslıǵı hám de tolıqlıǵı esapqa alınadı.	2
7	Google Apps	“Oqıtıwshınıń kásiplik iskerliginde pedagogikalıq texnikanıń áhmiyeti” teması boyınsha sheriklikte Google Apps prezintaciya tayarlaydı.	2
8.	Review	“Pedagogikalıq dóretiwshilik hám pedagogikalıq refleksiya” teması boyınsha oqıtıwshı berilgen yamasa usınıs etilgen derekke recenziya jazadı. Studentlar tárepinen tayarlangan recenziyalar ózleri tárepinen dúzilgen komissiya tárepinen bahalanadı. Recenziyalardı bahalaw boyınsha kórsetpeler komissiyaǵa aldınan beriledi.	2
9.	SWOT	“Oqıtıwshınıń innovacion iskerligi: kórinetuǵın bolıwı hám dúzilisi” teması boyınsha hár bir student tárepinen SWOT-analizi ámelge asırıladı.	2
10	Interview	Student “Pedagogikalıq qarama-qarsılıqlar hám olardı sheshiw texnologiyası” teması boyınsha ózleriniń sol mashqalaǵa bolǵan pikirlerin úyrenedi hám audio, video jazıwlar formasında usınıladı. Studentniń jumısın bahalawda onıń waqıt reglamentine ámel etkeni, sáwbetlesin durıs saylawı, sorawlardı sáwbetlesiniń juwabınan kelip shıǵıp beriwı hám onı baǵdarlawı, orginal juwap alıwı, sırtqı kórinis hám fon, мулюзамет elementleri esapqa alınadı.	2

Usı elektron formadaǵı oqıtıwshı basshılıǵındaǵı studentler óz betinshe jumısları oqıtıwshıdan bul xabar texnologiyaları haqqındaǵı bilim, kónlikpe hám uqıplılıqlardı talap etedi. Sonıń menen birge, oqıtıwshıdan sabaq beretuǵın páni boyınsha usı óz betinshe jumıslardıń qaysı ámeliy shınıǵıwǵa durıs keliwin saylay biliw, qanday nátiyjege erisiwi múmkin ekenligin aldınan boljaw kerek ekenligin talap etedi. Eń tiykarǵısı studentlerde usı óz betinshe jumıslardı orınlaw ushın teoriyalıq baza bar bolıwı kerek boladı. Házirgi kúnge shekem joqarı oqıw orınlardıń professor-oqıtıwshıları usı óz betinshe jumıslardan tek SWOT analizin oqıtıw metodi sıpatında paydalanıp atırǵanın bilemiz.

Bizge belgili, oqituvshı basshılığındağı óz betinshe jumıslar olardıń dizimi, temaları, tapsırmaları, ótkiziw formaları, saatlar kólemin de kórsetken jaǵdayda pánniń sillabusında pán modulları boyınsha keltiriledi.

Álbette bul óz betinshe jumıslardı kredit-modul sisteması tiykarında shólkemlestiriw processı pánniń ózgesheliginen, joqarı oqıw orınıń texnikalıq imkaniyatları hám elektron kitapxanasınıń oqıw-metodikalıq táminlengenliginen kelip shıǵadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 824-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2009 йил 14 августдаги “Талабалар мустақил ишини ташкил этиш тўғрисида”ги 286-сонли буйруғи.
3. World Bank “The Academic Credit System in Higher Education: Effectiveness and Relevance in Developing Countries” (July 1992).
4. Тошева Н. М., Тухтаева З. Ш., Атамурадова Г. О. Значение самостоятельного образования при формировании творческой деятельности // Молодой ученый. — 2014. — №8. — С. 878-879.
5. Щербаков Е.В. Особенности организации самостоятельной работы студентов по педагогическим дисциплинам// Актуальные вопросы современной психологии: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, март 2011 г.) / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С-139-141 с.